

1 L173V, 1 V173A, 5 V173L



1 L173V, 1 V173A, 5 V173L



- V
- L
- {LV}
- A

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

1 L173V, 1 V173A, 5 V173L



0 2 4 6 8 10 12

1 L173V, 1 V173A, 5 V173L



0 2 4 6 8 10 12